

УДК 338.48.332.1

DOI

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ШЕПИЛОВА В.Г.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой туризма;

ГУСАК А.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры туризма;

КРАСНОЛОБОВА Л.С.,
старший преподаватель кафедры туризма
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Выполнен анализ применения кластерного подхода в практике международного и российского туризма, определены его преимущества и факторы эффективности, обоснована целесообразность и необходимость кластеризации структуры туристского бизнеса в ДНР в связи с вхождением в Россию.

Ключевые слова: кластер, кластерная теория, кластерная политика, кластерный подход, ядро кластера, туристская индустрия, туристские ресурсы, туристский продукт, туристско-рекреационный кластер

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATING A TOURIST CLUSTER IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHEPILOVA V.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
of the Department of Tourism,
Head of the Department of Tourism;

GUSAK A.S.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Tourism;

KRASNOLOBOVA L.S.,
Senior lecturer of the Department of Tourism
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The analysis of the application of the cluster approach in the practice of international and Russian tourism is carried out, its advantages and efficiency factors are

determined, the expediency and necessity of clustering the structure of the tourist business in the DPR in connection with entry into Russia is substantiated.

Keywords: *cluster, cluster theory, cluster policy, cluster approach, cluster core, tourism industry, tourist resources, tourist product, tourist and recreational cluster*

Актуальность и постановка проблемы в общем виде. В связи с вхождением Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации перед рядом её хозяйственных отраслей возникает задача коренной перестройки. В их числе и туристская отрасль. Сегодня туризм в Донецкой Народной Республике по объективным причинам имеет ряд существенных недостатков, к которым следует отнести: практическое отсутствие необходимых объёмов реальных инвестиционных вложений и, как следствие, неразвитость туристской инфраструктуры; недостаточность гостиничных объектов и низкий уровень сервиса в ныне существующих; дефицит профессиональных кадров; слабость информационно-рекламных действий по формированию привлекательного имиджа Республики и её продвижения на рынке туристских услуг; недостаточное содействие властей к проведению учебно-научными институтами фундаментальных и прикладных исследований по проблемам туризма в сложившихся тяжёлых условиях жизни Республики; недостаточность законодательно-правового обеспечения туристской безопасности. Есть в туристской индустрии Республики и иные проблемы: например, в недостаточном развитии транспортной и дорожной инфраструктуры; в отсутствии в действующем туристском законодательстве требований по регламентации деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Возможно, это было оправдано в связи с временной неразвитостью въездного туризма, но сейчас обстоятельства меняются, что потребует искоренения перечисленных недостатков. И, чтобы сделать Республику привлекательной для въездного туризма, необходимо ограничить, а лучше полностью ликвидировать слабые стороны и влияние сдерживающих факторов на развитие туристской отрасли.

Эффективным подходом и ключом к реализации необходимых преобразований является современная кластерная технология структуризации производственных комплексов. Она успешно практически применяется в организации туризма во многих странах. «Использование теории кластерного механизма, в основе которой лежит понятие кластера, позволяет решить широкий спектр задач: добиться улучшения инновационной и инвестиционной привлекательности региона, кадровой инфраструктуры, а также повышения занятости населения и налоговых поступлений в бюджет» [1]. Создание эффективно действующего кластера является сегодня очередной актуальной задачей туристской отрасли Республики.

Цели исследования – изучение сущности, преимуществ и технологических особенностей кластерного подхода к структуризации производственных комплексов, опыта его применения в туристской индустрии, определение направлений его реализации в туристской сфере Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Понятие кластера было впервые предложено, и теория кластеризации производственных комплексов была разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Майклом Портером в 1990 году. Согласно Майклу Портеру, «кластер (англ. – рой, скопление, пучок, гроздь, концентрация, расти вместе) – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, потребители, посредники) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определённой сфере и взаимодополняющих друг друга» [2]. С тех пор эта технология широко применяется во всех сферах экономики. В связи с этим в настоящее время имеется множество трактовок и определений понятия «кластер», отражающих различные аспекты его сущности, его свойства, особенности, возможности. Приведём лишь два из них.

«В экономической литературе дефиниция «кластер» трактуется в большинстве случаев с точки зрения концентрации на определённой территории группы взаимосвязанных предприятий, организаций, усиливающих конкурентные преимущества как каждого из них, так и интеграционной структуры – кластера в целом. Кластер позволяет увязать деятельность фирм и сформировать единый центр, который осуществляет взаимодействие всех ключевых элементов и структур. В настоящее время главной особенностью кластера является его инновационная направленность» [3]. В России принятым и распространённым является определение кластера, предложенное Министерством экономического развития: «Кластер – это совокупность размещённых на ограниченной территории предприятий и организаций, которая характеризуется наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях; механизма координации деятельности и кооперации участников кластера; синергетического эффекта, выраженного в увеличении экономической эффективности и результативности» [4].

Такие богатые возможности и особенности кластеров побудили к развитию кластерной теории и к её практическому внедрению многих зарубежных учёных. Этому посвятили свои работы А. Леш, У. Айзард, А. Маршалл, Е. Дахмен, Л. Метсон, Е. Лимер, И. Толендо, Д. Солье, Ф. Перру, Ж.-Р. Бурвиль, П. Портье, Х. Р. Лосуэн, Х. Ричардсон, Т. Хегерstrand, Д. Хааг, Н. Ким, Б.Е. Вискс и другие. Общим вопросам использования кластерного подхода в производственных отраслях экономики уделили большое внимание российские учёные Т.В. Цихан, В.Д. Фельдман, Л.А. Карякина, С.И. Соколенко, В.И. Кутыин, А.С. Попков, В.М. Володин, М.В. Шептухин, А.С. Бойцова, А.И. Костяева, Р.М. Ярмилов, В.Ю. Малов и другие.

Естественно, что кластерный подход распространился и на туристскую сферу. «Вслед за применением кластерной теории к промышленному производству теория распространилась на туристский сектор экономики регионов. Это распространение вполне закономерно, поскольку туризм имеет ярко выраженный регионально локализованный характер» [5].

Развитию теории и практики кластерных комплексов непосредственно в сфере туризма целенаправили свои исследования также российские учёные О.А. Бунаков, Т.Г. Винокурова, Б.П. Караванова, В.С. Латыпов, Т.П. Левченко, С.Т. Зиядин, Д.Р. Хамитова, К.Е. Хасенова, Е.С. Митрофанова, М.А. Морозов, А.Н. Воронин, И.В. Крылова, О.А. Бакуменко, Е.С. Посохова и другие.

Такой интерес к кластеризации туризма привёл к тому, что в современной научной литературе есть множество различных определений понятию «кластер» в сфере туризма. Приведём некоторые из них.

«Используя трактовку термина кластер, предложенную М. Портером, как основополагающую, можно обозначить туристско-рекреационный кластер как группу географически сконцентрированных, обладающих ресурсной базой взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в сфере туристско-рекреационных услуг, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества как отдельных компаний, так и кластера в целом» [6].

«Сосредоточение в одной ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами, и есть туристический кластер...» [7].

Наиболее общее определение, отражающее содержательную и функциональную сущность туристского кластера, дано в работе О.А. Бакуменко: «Под туристским кластером предполагается понимать совокупность предпринимательских структур, органов власти и государственных учреждений, общественных организаций, функционирующих в индустрии туризма и смежных отраслях, совместно использующих туристские ресурсы определённого региона для формирования,

продвижения и реализации туристского продукта в целях удовлетворения рекреационных потребностей и повышения своей конкурентоспособности и конкурентоспособности региональной экономики» [8].

Несколько иной аспект сущности кластера отражён в определении, данном Н.А. Палевиной: «Туристский кластер является крупным самостоятельным межотраслевым хозяйственным комплексом, который лежит не в привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое горизонтальное пространство, включающее предприятия и организации разной отраслевой принадлежности. Он представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслей и производств региональной экономики, единой функциональной задачей которых является деятельность по удовлетворению потребностей людей в различных видах отдыха и путешествий при рациональном использовании всех имеющихся туристических ресурсов региона» [9].

Но, как показал анализ, каким бы ни было определение туристского кластера, его экономическая и структурная сущность остаётся неизменной: «ядром» кластера являются туристские фирмы, производящие туристский продукт и оказывающие туристские услуги; кроме них в структуру кластера входят предприятия, которые отдельные авторы называют «основой» кластера, поскольку без них существование кластера невозможно, к ним относятся: объекты размещения и питания, транспортные компании, образовательные учреждения, органы по управлению туристской деятельностью.

Широкое распространение кластерного подхода в структуризации туристского бизнеса в зарубежных странах и в России связано с тем, что, согласно концепции А.Ю. Александровой, «...индустрия туризма имеет ряд особенностей, придающих актуальность кластерному подходу в развитии сферы отдыха и путешествий. Индустрию туризма отличает широта межотраслевых связей, фрагментарная структура, преобладание малого и среднего бизнеса, нематериальный характер туристского продукта, неодинаковое его восприятие производителями и потребителями» [10].

К преимуществам туристско-рекреационного кластера относительно традиционного типа организации туристской деятельности ряд авторов относят инициативность участников кластера, представителей других отраслей, к привлечению инвестиций и внедрению инноваций. Они «...взаимодействуя между собой, вырабатывают новые решения и подходы деятельности, выступая в качестве источника инноваций» [11].

Анализ зарубежных и российских научных источников, связанных с оценкой экономической практики в различных государствах и странах, убедительно свидетельствует, что применение кластерного подхода в последние годы стало основным направлением интенсификации территориального развития. Это произошло потому, что кластерный подход практически обеспечил включённым в него объектам экономическую и конкурентоспособную эффективность деятельности. А это, в свою очередь, стало возможным благодаря особенностям, генерируемым самой кластерной структурой: «Одной из явных особенностей кластера считается способность быстро реагировать на различные изменения рыночных условий и адаптироваться к ним, что составляет явное преимущество для рыночного хозяйства. Это отражается в наличии широких возможностей для развития инновационной деятельности» [12].

Сущность инновационной деятельности в туризме состоит в основном в совершенствовании на основе передовых научных достижений всех её структурных элементов (объектов отдыха, гостиничных услуг, транспортных средств, объектов развлечения), а также в создании новых продуктов, освоении новых рынков, использовании новых методов и технологий управления. Российский исследователь туризма С.В. Валева пишет: «Инновация в туризме предполагает выработку

оригинального подхода, разработку новых путей использования существующих ресурсов при одновременных поисках развития новых ресурсов» [13].

Следует также подчеркнуть, что туристский бизнес, в свою очередь, имеет уникальную особенность, способствующую использованию кластерного подхода. Она состоит в том, что туристская отрасль всегда, и без исключений, тесно связана с другими отраслями экономики – это промышленность и строительство, и сельское хозяйство, и транспорт, и торговля, и культура, участвующие в удовлетворении туристского спроса. А кластеры как раз и призваны обеспечивать эффективное осуществление этих связей. «Кластерный бизнес – это совместное развитие компаний, объединённых территорией, инфраструктурой, человеческими ресурсами и прочими характеристиками, которые позволяют наилучшим образом оптимизировать процесс производства и с большей пользой распределять средства на развитие» [14].

С.В. Валева в своих работах подчёркивает ещё один важный момент, который должен учитываться при формировании туристского кластера: «Созданный на основе кластера туристский продукт должен представлять собой не просто набор туристских услуг (размещение, транспортировка, экскурсии, питание), но и удовлетворение духовных, эмоциональных потребностей туриста, опыта пребывания в необычных условиях путём погружения в непривычную для туриста окружающую среду» [13].

Кластер создаётся по инициативе органов власти на основе государственно-частного партнёрства; государство и частный бизнес берут на себя обязательства дальнейшего создания законодательных, правовых, инвестиционно-инновационных инструментов. Для этого проводится кластерный анализ, представляющий собой диагностику социально-экономического состояния в стране и протекающих в этой сфере процессов. На основе этого анализа создаётся реальная структура будущего кластера – определяются: достаточность или необходимость создания совместно работающих компаний, удовлетворительное состояние или необходимость расширения имеющейся туристской инфраструктуры, достигнуты ли требуемый уровень квалификации специалистов и уровень научного обеспечения, и другие параметры. Таким образом, структура туристского кластера зависит от множества факторов, в том числе от политической конъюнктуры, от технологической среды и от динамики их изменения.

Анализ описанной в научной литературе практики создания туристских кластеров позволил выделить рекомендуемую последовательность действий по выполнению указанных выше и других исследований для определения конкретной реальной модели кластера: оценивается значение туристской отрасли в экономике страны и определяется целесообразность формирования кластера; выполняется инвентаризация имеющихся действующих объектов туризма; производится оценка конкурентного потенциала и возможности участия в конкурентной борьбе; на основе SWOT-анализа определяется показатель инвестиционной привлекательности туристской сферы; устанавливается наличие необходимых участников всей кластерной цепочки.

Переход к использованию кластерной реорганизации туристской отрасли Республики представляется сегодня бесспорным не только формально из-за вхождения в Россию, но и в связи с её реальным кризисным состоянием, а кластерный подход позволит решить наиболее острые проблемы её деятельности. «Необходимость обеспечения поступательного развития туристских субъектов рыночной экономики продиктована мировым опытом, который свидетельствует о том, что предпринимательская активность в сфере туризма позволяет сохранять и увеличивать количество рабочих мест даже в кризисных ситуациях» [15].

При создании туристского кластера в ДНР нужно выделить территории, обладающие привлекательным потенциалом. Это делается на основе проведения факторного анализа, где в качестве факторов выступают: благоприятные

климатические условия; наличие водно-пляжных территорий; разнообразие ландшафтов и заповедных зон; наличие памятников выдающихся событий; наличие уникальных ботанических и аграрных объектов и др. Государственное регулирование на выбранных территориях состоит в проведении «кластерной политики», направленной на «...создание на выбранной территории благоприятного инвестиционного климата и нацеленной на привлечение поставщиков услуг и на создание сети взаимосвязанных объектов, предоставляющих услуги» [6].

Также при формировании туристского кластера в ДНР должны учитываться выработанные мировым сообществом принципы кластерного объединения. Исследовательница туризма Е.А. Полянских обобщила их и привела в своей работе – это: «... взаимопонимание и готовность к сотрудничеству всех участников процесса; равноправие и паритетность их конструктивного диалога; добровольность выбора форм сотрудничества; взаимное информирование и выполнение принятых на себя обязательств согласно хозяйственным договорам, заключённым непосредственно между участниками кластера» [16]. Здесь следует подчеркнуть, что принцип добровольности кластерного объединения выделяется многими авторами, поскольку он декларирует необходимую инициативу властей, но исключает фактор принуждения.

Вхождение ДНР в Россию обязывает использовать российский подход и опыт создания туристских кластеров. В России «Туристский кластер – это совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ), созданных по решению правительства РФ и расположенных на одной или нескольких участках территории субъектов РФ и муниципальных образований, определяемых правительством РФ. Управляющей компанией туристского кластера признаётся юридическое лицо в форме Открытого Акционерного Общества (ОАО), учреждённое на основе принципов государственно-частного партнёрства, которому по решению правительства РФ могут быть переданы отдельные полномочия по управлению туристско-рекреационными особыми экономическими зонами, входящими в туристский кластер» [17].

Основным документом, регламентирующим кластерную политику в России, являются «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», разработанные и представленные на утверждение Правительству России Министерством экономического развития 26 декабря 2008 года № 20516-ок/д19 [18] и утверждённые Распоряжением Правительства от 17.11.2008 № 1662-р в составе документа «О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» [19]. В «Рекомендациях» изложены: цели и задачи кластерной политики; основные направления содействия развитию кластеров; система мероприятий по реализации кластерной политики; меры, направленные на предупреждение рисков; определены признаки и типы кластеров. Создание непосредственно особых экономических зон туристско-рекреационного типа было утверждено постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года № 67-73. В качестве основной цели их создания были указаны: развитие туризма, санаторно-курортной сферы и смежных отраслей. Эти документы подлежат детальному изучению при реализации кластерной политики в туристской отрасли ДНР.

На наш взгляд, было бы целесообразным, экономически обоснованным и практически оправданным придать Донецкой Народной Республике статус Особой Экономической Зоны. «Стратегической целью создаваемых в Российской Федерации Особых Экономических Зон определялась активизация инвестиционного процесса на приоритетных направлениях, диверсификация российской экономики и вывод её на инновационный путь развития» [20]. Эта же цель сегодня остро стоит перед ДНР в целом и перед туристской отраслью её экономики в частности. У туризма ДНР есть значительный потенциал для реализации этой цели: Приазовское побережье, Славянско-Святогорская зона, уникальный заповедник «Хомутовская степь», обретший высокие оценки Донецкий ботанический сад, памятник боевой славы «Саур-могила»,

другие исторические места. В Донбассе возможно осуществление присущих только ему видов туризма. Руководитель одной из донецких турфирм Сергей Михайленко пишет: «У наших шахт – богатейшая история. К примеру, в советское время артистов спускали в лаву шахты Калинина. На ансамбль «Берёзка» в спецовках посмотреть собирались даже те шахтёры, кто уже отработал смену. Гостям давали «тормозок» – хлеб, луковицу, кусочек сала или колбасы – те продукты, с которыми шахтёры шли в забой. Была у нас экскурсия на трамвае № 1 от ж-д вокзала до Донецкого Metallургического завода (ДМЗ), гиды рассказывали, с чего начинался город, о его основателе Джоне Юзе. Сейчас появятся новые маршруты: по местам боевой славы, к аэропорту, к Иверскому монастырю, ну и, конечно, по нашим храмам. Донбасс православный велик, около сорока храмов за восемь лет разбиты, но они возрождаются. Интересны будут и маршруты к родникам – в настоящую водную блокаду они стали источником жизни» [21].

Обретение Республикой статуса Особой Экономической Зоны и использование её инструментария позволило бы осуществить реорганизацию туристской отрасли ускоренно и с максимальной эффективностью.

Перед руководством туристской отрасли ДНР будет стоять ещё одна важная задача – создание активной, постоянно действующей институциональной среды для обеспечения инновационного развития туризма. «Активное развитие кластеризации туризма возможно только в условиях благоприятной институциональной среды, под которой следует понимать совокупность формальных и неформальных институтов, которые регулируют и упрощают взаимодействие участников кластера между собой и прочими субъектами социально-экономических отношений» [22]. Мировая практика к таким институтам относит:

- институт государства, выполняющий функции проведения кластерной политики, стимулирования инновационной деятельности предприятий-участников кластера, создания для их поддержки специальных структур и инструментов;

- институт права, выполняющий функции нормативно-правового регулирования деятельности кластеров, правовое регулирование бизнеса в целом, защиты интеллектуальной собственности субъектов экономической (в том числе туристской) деятельности;

- институт предпринимательства, выполняющий функции поиска новых туристских ресурсов и продуктов, поддержания здоровой конкуренции, развития и внедрения правил деловой этики;

- институт науки и образования, выполняющий функции генерирования инноваций и их коммерциализации, подготовки кадров по спросу отрасли и участников кластера, взаимодействия и сотрудничества с предпринимательским сектором экономики;

- институт гражданского общества, выполняющий функции формирования уровня гражданской культуры, участия в формировании политической системы.

Как подчёркивает в своей статье российский учёный Ю.Ю. Швец, в этом списке «ведущая роль принадлежит институтам государства и права, поскольку они могут инициировать зарождение отношений кластерного типа, привлекая в кластерную сеть новых субъектов предпринимательства, инвесторов, представителей науки и образования» [22].

Весь сегодняшний накопленный опыт использования в туризме кластерного подхода подтверждает реально получаемый существенный комплексный эффект, выражающийся в следующих категориях: в возникающих возможностях внедрения инновационных технологий; в увеличении объёма инвестиций; в повышении конкурентных преимуществ на рынке; в увеличении туристского потока в регион; в развитии существующих и создании новых видов туризма; в улучшении взаимодействия между участниками туристской деятельности; в повышении результативности работы всех субъектов, входящих в кластер.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок.

1. Проведенный анализ показал, что, как правило, инициатива, организующая и координирующая функции в реализации кластерных программ принадлежат властным органам стран; при этом власти берут на себя решение наиболее сложных проблем – планирования перспектив развития туризма; проектирования и осуществления нового строительства; внедрения природоохранных и других крупных проектов; создания высоко позитивного имиджа страны и благоприятного инвестиционного климата.

2. Государственные органы определяют и в правовом отношении закрепляют условия деятельности участников в пределах кластера, устанавливают льготы и ограничения на отдельные направления туристской и сопутствующей ей деятельности.

3. Изученный материал по опыту создания и эксплуатации кластерных структур в туристской индустрии свидетельствует о том, что необходимые условия для притока капитала в туристско-рекреационную сферу обеспечиваются грамотной политикой властных органов, и именно это способствует привлечению участников кластера, увеличивает туристские, а, значит, и денежные потоки в страну, расширяет возможности для роста занятости населения.

4. Зарубежный и российский опыт убедительно подтверждает, что создание туристских кластеров является целесообразным и эффективным, поскольку они обеспечивают сбалансированное и устойчивое развитие туризма, ускоряют внедрение инноваций, способствуют оптимизации расходов, в частности, из-за снижения транзакционных издержек.

5. Кластерные структуры любых производственных комплексов, и туризма в том числе, обеспечивают повышение конкурентоспособности участников кластера благодаря росту производительности и прибыльности их деятельности.

6. В связи с указанными преимуществами кластерных структур, и в связи с вхождением ДНР в Российскую Федерацию реорганизация туристской отрасли на основе кластерного подхода в Республике является неизбежной.

С учётом необходимости такой реорганизации дальнейшая работа авторов будет направлена на более детальное изучение классической кластерной теории, зарубежной и российской практики применения кластерных технологий в туристской индустрии с целью выработки конструктивных, научно-обоснованных рекомендательных предложений соответствующим руководящим органам по формированию законодательно-правового, информационного, организационного обеспечения, иных проектов практической реализации кластерного подхода в туристской отрасли Республики.

Список использованных источников

1. Карякина, Л. А. К вопросу о кластерах / Л. А. Карякина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klasterah/viewer.

2. Бузыкина, Т. А. Кластерная теория Майкла Портера и её практическое применение в российском опыте / Т. А. Бузыкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/klasterная-teoriya-m-portera-i-ee-prakticheskoe-primeneniye-v-rossiyskom-opyte.

3. Бенидзе, К. С. Кластерный подход в развитии сферы туризма / К. С. Бенидзе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/klasterный-podhod-v-razvitiy-sfery-turizma/viewer.

4. О сущности экономического понятия «кластер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moluch.ru/article/146/41019/.

5. Мартыненко, Н. С. Применение теории кластеров в туризме. Аналитический обзор / Н. С. Мартыненко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: naukarus.com/primeneniye-teorii-klasterov-v-turizme-analiticheskiy-obzor.

6. Сеницына, Е. Г. Особенности применения кластерной модели в туристско-рекреационной отрасли / Е. Г. Сеницына [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moluch.ru/article/22/2321/.
7. Перспективы развития регионального туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: moluch.ru/article/66/11143.
8. Бакуменко, О. А. Развитие подходов к оценке эффективности функционирования региональных туристских кластеров / О. А. Бакуменко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/388641004.pdf.
9. Палевина, Н. А. Кластерный подход к обеспечению развития туристско-рекреационной сферы региона / Н. А. Палевина // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2008. – № 12 (86).
10. Александрова, А. Ю. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм функционирования / А. Ю. Александрова // Экономические проблемы развития сервиса и туризма. – 2007. – № 2.
11. Посохова, Е. С. Кластер как инновационный подход организации туризма и рекреации / Е. С. Посохова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.internauka.org/journal/science/internauka/216/307085
12. Глоова, А. В. Кластерный подход как ключевой инструмент развития туризма в регионе / А. В. Глоова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/492.pdf.
13. Валеева, С. В. Развитие концепции кластерного подхода в туризме / С. В. Валеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ciberleninka.ru/article/n/rasvitie-contseptsii-klasterного-podhoda-v-turisme.
14. Ширихина, Е. Ю. Кластерный подход в туризме / Е. Ю. Ширихина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tourlib.net/statti_tourism/shirihina.htm.
15. Мотгаева, А. Б. Влияние кластерного подхода на модернизацию туристских структур региона / А. Б. Мотгаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: naukovedenie.ru/PDF/132EVN414.pdf,
16. Полянских, Е. А. Развитие туристской отрасли на основе кластерного подхода / Е. А. Полянских [Электронный ресурс]. – Режим доступа: tourlib.net/statti_tourism/polyanskih.htm.
17. Скопа, В. А. Теоретические основы формирования туристского кластера / В. А. Скопа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: novainfo.ru/article/11838.
18. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: zknrf.ru/acts/Metodicheskie-rekomendatsii-po-reakizatsii-klasterной-politiki-v-subektah-Rossiyskoy-Federatsii.
19. О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cluster.hse.ru/npa.
20. Жертовская, Е. В. Анализ современных институциональных условий реализации кластерного подхода для сферы туризма / Е. В. Жертовская, М. В. Якименко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: fundamental-research.ru/ru/article/viewer.
21. Михайленко, С. А. Возродить туризм в Донбассе – реально. – «Комсомольская правда» 13-20 октября 2022/41-т (27426-т).
22. Швец, Ю. Ю. Институциональные основы реализации инновационного потенциала региона путём кластеризации туризма / Ю. Ю. Швец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: eee-region.ru/article/4306/.